

R Script

```
#Curva Densidade por Estação
```

```
cores_estacoes <- c("WINTER" = "blue",  
  "FALL" = "green",  
  "SPRING" = "purple",  
  "SUMMER" = "red")
```

```
# Plotar as curvas de densidade para cada estação no ar
```

```
ggplot(Dados, aes(x = Temp, fill = Season)) +
```

```
  geom_density(aes(color = Season, fill = Season), alpha = 0.1, adjust = 3, size = 1.1) + #  
  Adiciona as curvas de densidade com preenchimento transparente
```

```
  labs(x = "Air Temperature (°C)", y = "Probability density function") + # Adiciona rótulos aos  
  eixos
```

```
  scale_color_manual(values = cores_estacoes) + # Define as cores das linhas
```

```
  scale_fill_manual(values = cores_estacoes) + # Define as cores de preenchimento das  
  curvas
```

```
  annotate("text",
```

```
    x = Inf, y = Inf,
```

```
    label = "Southern Hemisphere",
```

```
    hjust = 3.5, vjust = 5,
```

```
    size = 5,
```

```
    fontface = "bold",
```

```
    color = "black",
```

```
    angle = 0,
```

```
    family = "Arial") # Fonte mais clara e moderna
```

```
#Plotar Histogramas
```

```
# Criar os histogramas
```

```

install.packages("gridExtra")

library(gridExtra)

library(ggplot2)
library(gridExtra)

Dados <- subset(Dados, !is.na(Temp))

# Criar os histogramas com a curva normal
h1 <- ggplot(Dados[Dados$Season == "WINTER",], aes(x = Temp)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..), binwidth = 2, fill = "lightblue", color = "black", alpha =
0.7) +
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = mean(Dados$Temp[Dados$Season ==
"WINTER"]),
          sd = sd(Dados$Temp[Dados$Season == "WINTER"])),
          color = "black", size = 1.2) +
  scale_x_continuous(limits = c(0, 35))+
  labs(x = "Air Temperature (°C)", y = "Density") +
  ggtitle("Winter") +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, vjust = 0))+
  annotate("text",
    x = Inf, y = Inf,
    label = "p-value = 0.9947",
    hjust = 1.2, vjust = 2,
    size = 4,
    fontface = "bold",
    color = "blue",
    angle = 0,
    family = "Arial") # Fonte mais clara e moderna# Posiciona o título na parte inferior

h2 <- ggplot(Dados[Dados$Season == "SPRING",], aes(x = Temp)) +

```

```

geom_histogram(aes(y = ..density..), binwidth = 2, fill = "plum", color = "black", alpha =
0.7) +

stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = mean(Dados$Temp[Dados$Season ==
"SPRING"]),

sd = sd(Dados$Temp[Dados$Season == "SPRING])),

color = "black", size = 1.2) +

scale_x_continuous(limits = c(10, 35))+

labs(x = "Air Temperature (°C)", y = "Density") +

ggtitle("Spring") +

theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, vjust = 0))+ # Posiciona o título na parte
inferior

annotate("text",

x = Inf, y = Inf,

label = "p-value = 0.9970",

hjust = 1.2, vjust = 2,

size = 4,

fontface = "bold",

color = "purple",

angle = 0,

family = "Arial") # Fonte mais clara e moderna# Posiciona o título na parte inferior

h3 <- ggplot(Dados[Dados$Season == "SUMMER",], aes(x = Temp)) +

geom_histogram(aes(y = ..density..), binwidth = 2, fill = "lightcoral", color = "black", alpha
= 0.7) +

stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = mean(Dados$Temp[Dados$Season ==
"SUMMER"]),

sd = sd(Dados$Temp[Dados$Season == "SUMMER])),

color = "black", size = 1.2) +

scale_x_continuous(limits = c(10, 40))+

labs(x = "Air Temperature (°C)", y = "Density") +

ggtitle("Summer") +

theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, vjust = 0))+ # Posiciona o título na parte
inferior

```

```

annotate("text",
  x = Inf, y = Inf,
  label = "p-value = 0.9990",
  hjust = 1.2, vjust = 2,
  size = 4,
  fontface = "bold",
  color = "red",
  angle = 0,
  family = "Arial") # Fonte mais clara e moderna# Posiciona o título na parte inferior

```

```

h4 <- ggplot(Dados[Dados$Season == "FALL",], aes(x = Temp)) +
  geom_histogram(aes(y = ..density..), binwidth = 2, fill = "lightgreen", color = "black", alpha
= 0.7) +
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = mean(Dados$Temp[Dados$Season ==
"FALL"]),
      sd = sd(Dados$Temp[Dados$Season == "FALL"])),
    color = "black", size = 1.2) +
  scale_x_continuous(limits = c(5, 35))+
  labs(x = "Air Temperature (°C)", y = "Density") +
  ggtitle("Fall") +
  theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, vjust = 0)) + # Posiciona o título na parte
inferior
  annotate("text",
    x = Inf, y = Inf,
    label = "p-value = 0.9967",
    hjust = 1.2, vjust = 2,
    size = 4,
    fontface = "bold",
    color = "darkgreen",
    angle = 0,
    family = "Arial") # Fonte mais clara e moderna# Posiciona o título na parte inferior

```

```
# Organizar os 4 histogramas na mesma figura com letras na parte inferior
```

```
grid.arrange(h1, h2, h3, h4, ncol = 2)
```

```
warnings()
```

```
# Plotar as curvas de densidade para cada estação para TPP
```

```
ggplot(Dados3, aes(x = TA, fill = Season)) +
```

```
  geom_density(aes(color = Season, fill = Season), alpha = 0, adjust = 3, size = 0.8) + #
```

```
Adiciona as curvas de densidade com preenchimento transparente
```

```
  labs(x = "Air Temperature (°C)", y = "Probability density function") + # Adiciona rótulos aos eixos
```

```
  scale_color_manual(values = cores_estacoes) + # Define as cores das linhas
```

```
  scale_fill_manual(values = cores_estacoes) # Define as cores de preenchimento das curvas
```

```
# Plotar as curvas de densidade para cada estação do ar
```

```
ggplot(Dados3, aes(x = Tar, fill = Season)) +
```

```
  geom_density(aes(color = Season, fill = Season), alpha = 0, adjust = 3, size = 0.8) + #
```

```
Adiciona as curvas de densidade com preenchimento transparente
```

```
  labs(x = "Air Temperature (°C)", y = "Probability density function") + # Adiciona rótulos aos eixos
```

```
  scale_color_manual(values = cores_estacoes) + # Define as cores das linhas
```

```
  scale_fill_manual(values = cores_estacoes) # Define as cores de preenchimento das curvas
```

```
# Plotar as curvas de densidade para cada estação no Centro da Camada 1
```

```
ggplot(Dados2, aes(x = TP1, color = Estação)) +
```

```
  geom_density(aes(fill = Estação), alpha = 0, adjust = 3, size = 0.8) + # Adiciona as curvas de densidade com preenchimento transparente
```

```
  labs(x = "Pavement Temperature (°C)", y = "Probability density function") + # Adiciona rótulos aos eixos
```

```
  scale_color_manual(values = cores_estacoes) + # Define as cores das linhas
```

```
scale_fill_manual(values = cores_estacoes) # Define as cores de preenchimento das curvas
```

```
#Normalidade por estação
```

```
#Winter
```

```
Dados_winter <- subset(Dados, Season == "WINTER")
```

```
hist(Dados_winter$Temp,freq = FALSE,col = "lightblue",xlab = "Air Temperature (°C)", main = "Winter")
```

```
curve(dnorm(x,mean = mean(Dados_winter$Temp),sd = sd(Dados_winter$Temp)),add = TRUE,col="red",lwd=2)
```

```
amostra_winter <- Dados_winter$Temp
```

```
ks.test(amostra_winter, "pnorm", mean = mean(amostra_winter), sd = sd(amostra_winter))
```

```
#Fall
```

```
Dados_fall <- subset(Dados, Season == "FALL")
```

```
hist(Dados_fall$Temp,freq = FALSE,col = "lightblue",xlab = "Air Temperature (°C)", main = "Fall", ylim = c(0.00, 0.14))
```

```
curve(dnorm(x,mean = mean(Dados_fall$Temp),sd = sd(Dados_fall$Temp)),add = TRUE,col="red",lwd=2)
```

```
amostra_fall <- Dados_fall$Temp
```

```
ks.test(amostra_fall, "pnorm", mean = mean(amostra_fall), sd = sd(amostra_fall))
```

```
#Spring
```

```
Dados_spring <- subset(Dados, Season == "SPRING")
```

```
hist(Dados_spring$Temp,freq = FALSE,col = "lightblue",xlab = "Air Temperature (°C)", main = "Spring")
```

```
curve(dnorm(x,mean = mean(Dados_spring$Temp),sd = sd(Dados_spring$Temp)),add = TRUE,col="red",lwd=2)
```

```
amostra_spring <- Dados_spring$Temp
```

```
ks.test(amostra_spring, "pnorm", mean = mean(amostra_spring), sd = sd(amostra_spring))
```

```
#Summer
```

```
Dados_summer <- subset(Dados, Season == "SUMMER")
```

```
hist(Dados_summer$Temp,freq = FALSE,col = "lightblue",xlab = "Air Temperature (°C)", main = "Summer")
```

```
curve(dnorm(x,mean = mean(Dados_summer$Temp),sd = sd(Dados_summer$Temp)),add = TRUE,col="red",lwd=2)
```

```
amostra_summer <- Dados_summer$Temp
```

```
ks.test(amostra_summer, "pnorm", mean = mean(amostra_summer), sd = sd(amostra_summer))
```

```
# Calcular a convergência da probabilidade
```

```
n_samples <- 1:5000
```

```
prob_convergence <- sapply(n_samples, function(n) {
```

```
  mean(data$TOTAL[1:n] < 1)
```

```
})
```

```
# Criar um dataframe para o gráfico
```

```
df_plot <- data.frame(A = n_samples, Probability = prob_convergence)
```

```
# Selecionar alguns pontos para exibir valores
```

```
highlight_points <- df_plot[seq(500, 5000, by = 1000), ]
```

```
# Criar o gráfico de convergência
```

```
ggplot(df_plot, aes(x = A, y = Probability)) +  
  geom_line(color = 'blue', size = 1.8) +  
  geom_point(data = highlight_points, aes(x = A, y = Probability), color = 'red', size = 2) +  
  geom_text(data = highlight_points, aes(x = A, y = Probability, label = round(Probability, 3)),  
    vjust = -1, size = 4, color = 'red') +  
  labs(x = 'Samples', y = 'Reliability') +  
  theme_minimal(base_size = 14) +  
  theme(panel.border = element_rect(color = 'black', fill = NA, size = 1.2),  
    panel.background = element_rect(fill = 'white'),  
    panel.grid.major = element_line(color = 'gray80', linetype = 'dashed'),  
    panel.grid.minor = element_blank(),  
    plot.title = element_text(face = 'bold', size = 16, hjust = 0.5),  
    plot.subtitle = element_text(size = 12, hjust = 0.5))
```